

ВЛИЯНИЕ КАЛИБРОВОЧНОГО СОСТАВА И ЦВЕТА КОКОНОВ НА КАЧЕСТВО ШЕЛКА-СЫРЦА

Доц. А.В. Корабельников

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

Стар. пр.М.Р. Абдурахманова

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

Аннотация. Работа посвящена процессу приготовления коконов к размотке, с влиянием колебровочного состава и цвета оболочки для выработки шелка-сырца высокого качества. Теоритически рассмотрена взаимосвязь функциональной неровноты одиночной нити на неровноту шелка- сырца и влияние комплексной нити на суммарную линейную плотность шёлка- сырца в момент обрыва нитей с оболочки. Выяснена причина обрывности нитей шелка-сырца, при автоматическом кокономатании.

Аннотация.Maqola pilla qobiqlarini kalibri va rangli tovlamasini ta'sirida pillani chuvishga dastlabki tayyorlashga mo'ljallangan bo'lib, yuqori sifatli xom ipak olishga bag'ishlanadi. Yakka ipning funksional notekisligining ipak xom ashyosining notekisligiga va murakkab ipning ipning qobiqdan uzilishi davrida xom ipakning umumiy chiziqli zichligiga ta'siri o'rtasidagi bog'liqlik nazariy jihatdan ko'rib chiqiladi. Avtomat dastgohlarda pilla chuvishda xom ipak iplarining uzilishini sabablari o'rganildi.

Abstract. The work focuses on the process of preparing cocoons for unwinding, with the influence of the vibration composition and the color of the shell to produce high-quality raw silk. The relationship between the functional unevenness of a single thread on the unevenness of raw silk and the influence of a complex thread on the total linear density of raw silk at the moment of thread breakage from the sheath is theoretically considered.

Введение. Основной сырьевой базой текстильной промышленности Республики Узбекистан является хлопковолокно, шелковичные коконы,

шелк-сырец. В восьмидесятые годы прошлого столетия в Республике производились 32-35 тыс.тн. шелковичных коконов и 2,5 тыс.тн. шелка-сырца. Однако начиная с 1991 года в условиях установления независимости Узбекистана и с постепенным внедрением жестких законов, и переходом к рыночной экономике и недостаточного внимания наряду к шелковой отрасли: шелководства и перерабатывающая промышленность шелка потерпели упадок. Тутовые плантации на 6,3 тыс. гектаров перестали существовать, почти 30 млн. тутовых деревьев были незаконно срублено. Тяжелое положение создавалось в сфере кормовой базы тутового шелкопряда.

Результаты исследования. По действующему ГОСТу на шёлк-сырец, основным критерием его качества является неравномерность комплексной нити по линейной плотности, рассчитываемой как коэффициент вариации линейной плотности по неравномерности масс стометровых отрезков нитей по формулами (1)

$$C = \frac{\sigma}{T} \cdot 100 \% \quad \text{и} \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum (m_i + \bar{m})^2}{n}} \quad (1)$$

Рассмотрим более подробно влияние на неровноту комплексной нити линейной плотности и коэффициента утонения одиночной коконной нити.

Пусть комплексная нить состоит из n одиночных коконных нитей (Рис.1), заправленных в размотку одновременно.[1]

Рис.1. Влияние функциональной неровноты коконной нити на неровноту шелка- сырца

В момент заправки новых коконов в размотку линейная плотность комплексной нити

$$T_{ш-с} = \sum_1^n T_{i\text{нач}} \quad (2)$$

Если допустить, что заправленные нити разматываются без обрывов до конца (на длину Z), то при значении коэффициента утонения $K = \frac{T_{нач}}{T_{кон}}$, суммарная линейная плотность шёлка- сырца в момент обрыва нитей с оболочки составит

$$T_{кон} = \frac{\sum_1^n T_{i\text{нач}}}{K}, \quad (3)$$

т.е. степень утонения в относительной величине для комплексной нити будет равна средней степени утонения одиночной нити, а в абсолютной величине (в массовой характеристике) неравномерность массы отрезка увеличивается пропорционально числу сложения.

$$\Delta = T_{ш-с} = T_{нач.ш-с} - T_{кон.ш-с} = (\because \overline{T}_{i\text{нач}} - \overline{T}_{i\text{кон}}) \cdot n, \text{ или } \Delta = T_{ш-с} = \overline{T}_{нач} \left(1 - \frac{1}{K}\right) \cdot n., \quad (4)$$

где $\overline{T}_{нач}$ средняя начальная линейная плотность одиночной коконной нити, текс;

K – коэффициент утонения нити;

n - число сложений.

Из уравнения 4 видно, изменение линейной плотности комплексной нити шёлка-сырца пропорционально числу сложений (n), т.е. более существенно для более толстых ассортиментов. С другой стороны неравномерность комплексной нити заданной линейной плотности, вырабатываемой, из нитей различной толщины уменьшается по абсолютной величине с уменьшением числа сложений. С точки зрения снижения влияния функциональной неровноты коконной нити на неровноту комплексной нити. По-другому на неровноту шёлка-сырца влияет недостающий отрезок коконной нити при обрыве. [2]

Обрывность нитей шелка-сырца влияет на производительность оборудования и качество вырабатываемой продукции. Большой интерес представляет выяснение причин обрывности нитей шелка-сырца, при автоматическим кокономотании, а также выявление влияние скорости размотки коконов на обрывность. Тем более что с момента широкого внедрения кокономотальных автоматов FY-2000NT эти вопросы не изучали.

Нами проведение исследования на гибридах Ипакчи-1 (I+II сорт, средний калибр) и Ипакчи-2. Разматывали шелк-сырец 2,33 текса (№429) и 3,23 текса (№310). Скорости размотки коконов изменяли в пределах от 70 до 230 м/мин.

Математическая обработка материалов наблюдения показала, что обрывность характеризуется большим варьированием по отдельным тазам автомата и по наблюдениям размотки за одним тазом. Коэффициент вариации обрывности колеблется в пределах от 0,67 до 25,7%. В таблице 1 показано среднее число обрывов на один таз при различной скорости размотки от 82 до 132 м/мин. Как видно, число обрывов с увеличением скорости размотки меняется между отдельными тазами.

Таблица 1.

Число обрывов на один таз при различной скорости размотки

№	Скорость размотки коконов <i>м/мин.</i>	Среднее число обрывов на один таз в час					
		1	2	3	4	5	6
1	82	4,2	3,1	3,1	2,9	2,8	2,6
2	108	3,5	3,4	3,3	3,2	3,0	4,2
3	132	4,4	3,2	5,1	4,8	3,6	3,4
4	156	5,7	4,3	4,9	5,4	4,7	4,9
5	174	5,5	4,7	5,6	6,2	5,1	5,3

В табл.2. представлены данные о распределении обрывов нитей щелка-сырца 3,23 текса (№310) по тазам автомата.

Таблица 2.

Число обрывов на один таз при различной скорости размотки

№	Скорость размотки коконов <i>м/мин.</i>	Среднее число обрывов на один таз в час					
		1	2	3	4	5	6
1	102	4,8	2,2	2,6	2,4	1,6	4,0
2	144	3,2	4,3	3,9	4,4	4,1	4,1
3	180	5,4	3,6	4,6	5,2	4,2	4,9
4	204	7,5	7,0	7,1	7,2	3,7	6,7
5	228	7,6	5,6	6,3	10,7	6,3	7,9

Из табл. 2 видно, что в некоторых случаях число обрывов на один таз в час отличалось между отдельными тазами больше чем вдвое.

При выработке шелка-сырца 3,23 текса (№310) из коконов гибрида Ипакчи-1 (I+II сорт, средний калибр) нами изучены, причины, вызывающие обрывность нитей. При этом скорость размотки была постоянной 103 м\мин.

Исследования показали, что обрывы нитей шелка-сырца при автоматическом кокономотани возникают по таким же причинам, что и на механических станках. Обрывы из-за застревания дефектов нити шелка-сырца в ловителе составляют 78-86%, в перевивке – 6-11%, из-за тонких мест в нитях – 1,2-4%.

Например, при среднем числе обрывов на один таз в час 3,4% обрывность из-за шишек составляла 30,6%; из-за налетов – 8,4%, из-за нерастрясенных коконов (коконов со многими концами) – 31,8%, из-за пленки – 14,0%, слетов – 3,7%, при подбросе кокона питателем, не захватившего кокон, - 1,6%, из-за обрывов в перевивке – 7,2% и по неизвестным причинам – 2,7%. Рис.1.

Рис.2. Диаграмма обрывности по причинам на кокономотальных автоматах

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1-Шишки, налеты | 4-Усы |
| 2- Многоконцовые коконы | 5-Неправильная размотка |
| 3-Засоренный калибр | 6-Тонкий пассаж |

Испытание коконов данных гибридов Ипакчи-1 и Ипакчи-2 на цвета оболочки проводилось на приборе разработанного кафедрой технологии шелка [3]. Результаты люминесцентного анализа коконов приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Люминесцентного анализа коконов

Гибрид коконов	Цвет коконов на анализе	Процент коконов, светящихся в лучах ультрафиолетовой части спектра			
		Фиолетовые $x \pm T_x$	Золотисто-желтые $x \pm T_x$	Кремовые $x \pm T_x$	Желто - коричневые $e x \pm T_x$
Ипакчи 1	Белый	67,9±2,85	2,60±0,13	23,0±1,19	6,5±0,26
Ипакчи 2	Белый	46,19±2,04	15,45±0,77	30,25±1,5	7,5±0,315

Как видно из таблицы 3. цвет коконов изменяется в пределах двух гибридов коконов тутового шелкопряда. Процентное содержание чисто - белых коконов светящих фиолетовым цветом наибольшее от 65,05 до 70,75%, а в гибриде коконов Ипакчи 2 от 20,9-22,52 % меньше чем у гибрида коконов Ипакчи 1. [4]

Таблица 4

Технологические показатели одиночной размотки коконов

№	Показатели	Ипакчи 1				Ипакчи 2			
		Цвет коконов с				Цвет коконов с			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Шелконосность коконов, %	53,07 ± 2,7				55,53 ± 2,62			
2	Выход шелка, %	39,73± 1,79	34,65± 1,69	40,10 ±1,92	41,85± 1,92	40,87± 1,84	38,6± 1,93	43,02± 2,03	38,6± 1,82

3	Общая длина коконной нити, м	870± 42,5	910± 4,55	980± 5,09	993± 5,46	1001± 50,0	980± 41,65	1015± 48,92	990± 29,8
4	Длина непрерывно засматываемой нити, м	725± 36,25	700+ 24,42	720±2 2,05	695,6 ± 28,80	900± 40,10	780± 32,7	790± 29,5	745± 29,8
5	Внутрикоконная неровнота, % (коэффициент вариации)	25,6± 1,23	24,25 ± 1,42	21,2± 1,11	30,5± 1,11	21,83	24,57 ±1,08	24,0± 1,20	21,5± 0,96
6	Линейная плотность коконной нити	0,256± 0,010	0,265± 0,013	0,295± 0,012	0,267± 0,103	0,322± 0,013	0,273± 0,013	0,267± 0,013	0,256 ±0,01 2

Таким образом, повышение скорости размотки коконов при выработки шелка-сырца 3,23 текс оптимальной скоростью является предел 100-140 м/мин. При этой скорости размотки наименьшая обрывность шелка-сырца отвечает требованиям государственного стандарта.

REFERENCES

1. Усманова Ш. А, Гулямов А.Э, Алимова Х.А, Карабелников А. В «Влияние скорость размотки на обрывность коконной нити и качество шелка-сырца Шелк№4. 2013»
2. Корабельников А.В., Раджабов И.Б. «Исследование технологических свойств коконов при сублимационном высушивании» 47-51стр.
3. Корабельников А.В. «Влияние дефектов белизны цвета оболочки коконов на качество шелка-сырца» Материалы республиканской научной практической конференцией 25-26 сентября. 2008 г.

4. Rubinov E.B. Silk technology, Moskow, Light and food industry, 1981. P. 34-42.
5. Исламбекова Н.М., Умурзакова Х.Х. Улучшение свойств и совершенствование размотки дефектных коконов // “SCIENCE AND WORLD”. Наука и мир международный научный журнал. - Волгоград. - Том 1. -2014. -№10 (14). -С. 42-44.
6. Умурзакова Х.Х, Гуламов А.Э., Мардонов Б.М., Закирова Д.Х. Определение закона движения центра - масс кокона и натяжения нити при переменной скорости мотовила //Ж. Проблемы текстиля. -Ташкент. - 2018. -№3. -С.91-98.
7. Kh. Umurzakova, Kh. Alimova, S. Holdarova. The law of motion in determining the tension of the cocoon thread // International journal on orange technology, e-ISSN: 2615-8140 | p-ISSN: 2615-7071 Volume: 4 Issue: 7 |Jul 2022. P.33-41.
8. Ахмедов Ж., Ортикова Э., Собиров Қ., Эрматов Ш., Атабаев И. Технология подготовки сырья для получения качественного шелка-сырца.Ж. Academic research in educational sciences. 2021. №9. С.370-381.
9. Akhmedov J.A., Ermatov Sh.K., Sharipov J.Sh., Sabirov K.E., Ilkhambaev B.S. Technology of Production of Cocoon Raw Materials and Study of Its Impact on Raw Silk Quality. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET). Volume 10, Issue 12, December 2021, Pages 15036-15041.
10. Sobirov Q.E., Mardonov B.M., Akhmedov J.A., Ermatov Sh.Q., Umurzakova Kh. Investigation of the process of removing the thread from the surface of the cocoon in an aquatic environment. Journal of Physics: Conference Series, 2021 J. Phys.: Conf. Ser. 1889 042044.
11. Khabibullaey D.A., Umurzakova Kh.Kh., Aripjanova D.U., Maxkamov Kh.P. Producing yarn from mixed fibers. J. International Journal of Innovative

research (IJIRSET) ISSN: 2319-8753, Volume-10, Issue-3. March 2021. -P.
1876-1879.